

УДК 796.015

DOI 10.5281/zenodo.15228679

Научная статья

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА СРЕДСТВ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ РАЗМИНКИ В ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ У ЮНЫХ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ

THE PROPORTION OF VOLUME OF GENERAL AND SPECIAL WARM- UP RESOURCES IN TRAINING SESSIONS FOR YOUNG MIDDLE- AND LONG-DISTANCE RUNNERS

МАЧКАНОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА,
*кандидат педагогических наук, доцент,
Российский университет спорта (ГЦОЛИФК).*

MACHKANOVA ELENA VYACHESLAVOVNA,
*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Russian University Sport (GTSOLIFK).*

Представленная статья посвящена поиску наиболее целесообразного соотношения средств общей и специальной разминки в подготовительной части тренировочного занятия у юных спортсменов, специализирующихся в беге на средние и длинные дистанции. Содержание статьи отражает результаты исследования, в котором участвовало 40 бегунов массовых разрядов в возрасте 15-17 лет. Спортсмены были разделены на 4 группы по 10 человек, в каждой из которых проведено 5 занятий с определенным соотношением средств общей и специальной разминки. При этом основная часть занятия (средства, методы, величина нагрузки) у разных групп была одинаковой, а подготовительная различалась. Эффективность занятия определялась по пульсовой стоимости основной части занятия и по времени восстановления спортсменов после нагрузки. В результате проведенного эксперимента определено, что для бегунов уровня II-III разрядов наиболее рационально сочетание при большем объеме использования средств специальной разминки (50-70 %), по сравнению к общей разминке (30-50 %).

The presented article is devoted to the search for the most appropriate ratio of general and special warm-up exercises in the preparatory part of a training session for young athletes specializing in middle- and long-distance running. The content of the article reflects the results of a study involving 40 mass runners aged 15-17 years. The athletes were divided into 4 groups of 10 people, in each of which 5 classes were held with a certain ratio of general and special warm-up equipment. At the same time, the main part of the lesson (exercises, methods, load) was the same for different groups, and the preparatory part was different. The effectiveness of the lesson was determined by the pulse value of the main part of the lesson and by the recovery time of athletes after exercise. As a result of the experiment, it was determined that for runners of the level of 2-3 ranks, the most rational combination is with a greater amount of use of special warm-up equipment (50-70 %), compared to the general warm-up (30-50 %).

Ключевые слова: тренировочное занятие, общая разминка, специальная разминка, бег на средние дистанции, бег на длинные дистанции, юные спортсмены.

Key words: training session, general warm-up, special warm-up, middle-distance running, long-distance running, young athletes.

Подготовительная часть тренировочного занятия направлена на решение задач оперативного повышения работоспособности функциональных систем организма спортсмена, которые в большей мере будут обеспечивать двигательную деятельность в основной части. Подготовительная часть создает оптимальную возбудимость ЦНС, рационализирует деятельность органов кровообращения, дыхания, желез внутренней секреции, терморегуляции, выделения, увеличивает работоспособность опорно-двигательного аппарата, повышает эластичность мышц, сухожилий, связок [4, с. 277; 7, с. 244].

В структуре подготовительной части выделяют, так называемые, общую и специальную разминку [2, с. 84]. Первая из них направлена на повышение общего уровня работоспособности функциональных систем организма спортсмена, способствует регуляции и взаимной согласованности всех органов в условиях напряженной мышечной деятельности. А специальная разминка активизирует координационные механизмы, необходимые непосредственно для выполнения предстоящей деятельности в основной части тренировочного занятия [6, с. 46].

В тренировочных занятиях у спортсменов, специализирующихся в беге на средние и длинные дистанции, общая разминка включает в себя непрерывные циклические перемещения с малой и умеренной интенсивностью, а также комплекс общеразвивающих упражнений, чаще всего на месте без инвентаря, для подготовки мышечной системы и опорно-двигательного аппарата к предстоящей деятельности [9]. Специальная разминка у легкоатлетов представлена комплексом специальных беговых упражнений, а также бег с различной скоростью по прямой и виражу, бег с ускорениями [5, с. 89].

Объем средств общей и специальной разминки в большинстве случаев выбирается интуитивно, опираясь на субъективные ощущения спортсменов и внешние признаки состояния занимающихся. Соотношение упражнений различной направленности в подготовительной части тренировочного занятия строго не регламентируется, но в результате это может повлиять на состояние спортсменов, на их уровень работоспособности в основной части [3, с. 215]. С целью определения рационального соотношения средств общей и специальной разминки юных спортсменов, специализирующихся в беге на средние и длинные дистанции было проведено исследование.

Методы исследования: анализ информационных источников, педагогические наблюдения, педагогическое тестирование, пульсометрия, педагогический эксперимент, методы математической статистики.

Для определения целесообразного распределения средств общей и специальной разминки был проведен педагогический эксперимент. Его участниками стали юноши в возрасте 14-15 лет, тренирующиеся в учебно-тренировочных группах по легкой атлетике, специализирующиеся в беге на средние и длинные дистанции. Их стаж узконаправленных занятий легкой атлетикой, составляет в среднем 3-5 лет. Результаты юных спортсменов на уровне II-III взрослых разрядов по единой всероссийской спортивной классификации. Все участники исследования тренировались в 4-х группах подготовки, в каждой из них был произведен отбор 10 человек одного уровня подготовленности. Однородность выборок была основана на результатах в беге на 1 000 м, показателях частоты сердечных сокращений при нагрузке различной интенсивности и времени восстановления после нее. По всем показателям юные спортсмены не имели достоверных различий ($p \geq 0,05$, по t-критерию Стьюдента). В каждой из групп было проведено по пять тренировочных занятий в базовом специально-подготовительном развивающем мезоцикле в подготовительном периоде спортивной тренировки. Все указанные занятия имели направленность на воспитание скоростной выносливости в беге при использовании переменного и интервального метода. В основной части выполнялась нагрузка субмаксимальной и большой мощности, интенсивность составляла примерно 70-80 % от индивидуального максимума. В таблице 1 представлено соотношение средств общей и специальной разминки подготовительной части тренировочного занятия в различных вариантах.

Таблица 1. Варианты соотношений средств общей и специальной разминки в подготовительной части тренировочного занятия

	Общая разминка, %	Специальная разминка, %
1 вариант	10-30	70-90
2 вариант	30-50	50-70
3 вариант	50-70	30-50
4 вариант	70-90	10-30

Для лучшего наглядного восприятия различий между вариантами соотношения средств общей и специальной разминки у всех групп спортсменов на рисунке 1 представлена гистограмма, где отображены особенности проведения подготовительной части занятия у участников эксперимента.

Рис. 1. Варианты соотношений средств общей и специальной разминки в подготовительной части тренировочного занятия юных бегунов

Представленные на рис. 1 варианты соответствуют номеру группы, которая его использовала: первая группа спортсменов – первый вариант, вторая – второй и т. д.

Для определения наиболее благоприятных условий подготовки спортсменов к нагрузке учитывался средний показатель пульсовой стоимости основной части тренировочных занятий и среднее время восстановления после беговых нагрузок. Чем ниже пульсовая стоимость, тем ниже внутренняя нагрузка бегунов [1, с. 155]. При этом стоит учесть, что показатели интенсивности внешней нагрузки, т. е. заданная скорость преодоления различных дистанций, для всех испытуемых была одинаковой. На рис. 2 изображены показатели ответной реакции организма спортсменов разных групп на нагрузку на каждом занятии.

Рис. 2. Пульсовая стоимость основной части тренировочных занятий спортсменов разных групп

Данные рис. 2 свидетельствуют о том, что при различных вариантах подготовительной части занятия идентичная беговая нагрузка основной части воспринималась у участников эксперимента по-разному. Первый вариант, используемый в первой группе спортсменов, с увеличенным объемом специальной разминки (70-90 %) вызвал значительные реакции организма, средний показатель пульсовой стоимости занятий составил 155 ± 8 уд./мин. Второй вариант (общая разминка 30-50 %, специальная – 50-70 %) был связан с меньшими показателями – 145 ± 6 уд./мин., третий (общая разминка 50-70 %, специальная – 30-50 %) – 152 ± 12 уд./мин., четвертый – с большим удельным весом общей разминки (70-90 %) – 159 ± 10 уд./мин. Представленные данные указывают на наибольшую работоспособность спортсменов из второй группы, относительно испытуемых других групп. В среднем показатели частоты сердечных сокращений сразу после нагрузки у всех участников исследования были идентичны, в пределах 160-180 уд./мин., но период восстановления отличался, что откладывало отпечаток на пульсовую стоимость разных групп спортсменов.

Время восстановления после нагрузки является показателем скорости приспособительных реакций организма. На рис. 3 представлены средние временные параметры относительного восстановления спортсменов четырех групп после каждой части нагрузки в основной части занятий. За относительное восстановление принимался показатель частоты сердечных сокращений до уровня ниже 120 уд./мин.

Рис. 3. Средние показатели времени восстановления в основной части тренировочного занятия в разных группах спортсменов

Показатели, представленные на рисунке 3, отражают функциональное состояние спортсменов разных экспериментальных групп в основной части тренировочного занятия. Чем лучше переносимость нагрузки спортсменами, тем меньше период восстановления после нее [8, с. 248-249]. В первой группе испытуемых в среднем данный показатель составил 228±38 с, во второй – 175±27 с, в третьей – 296±42 с, в четвертой – 331±54 с. Таким образом, для второй группы спортсменов с соотношением общей разминки 30-50 %, а специальной – 50-70 %, создались более благоприятные условия функционирования организма под нагрузкой, чем у остальных групп участников эксперимента.

Таблица 2. Результаты контрольного тестирования в беге на 1 000 м

№ спортсмена п/п	Исходный результат, мин., с	Итоговый результат, мин., с	Прирост результата, с	Прирост результата, %
1	3.08,6	2.59,9	8,7	4,6
2	3.12,6	3.08,1	4,5	2,3
3	3.11,4	3.07,0	4,4	2,3
4	3.18,1	3.08,8	9,3	4,7
5	3.12,6	3.03,9	8,7	4,5
6	3.19,0	3.01,5	17,5	8,8
7	3.26,4	3.04,7	21,7	10,5
8	3.14,5	3.08,0	6,5	3,3
9	3.15,3	3.09,2	6,1	3,1
10	3.21,5	3.16,0	5,5	2,7
М±б, с	3.17,5±8,9	3.08,0±8,1	13,1±8,7	6,4±4,1
t-критерий Стьюдента	5,1 (t_{кр.}=3,25, при p≤0,01)			

После проведения эксперимента все юные спортсмены продолжили готовиться к соревнованиям. При этом для всех групп использовался второй вариант подготовительной ча-

сти занятия, который подтвердил свою большую эффективность для юных бегунов на средние и длинные дистанции. В продолжение исследования через десять недель был проведен анализ результатов контрольного тестирования десяти спортсменов из 2-ой группы, участвующих изначально в педагогическом эксперименте, в беге на 1 000 м. В таблице 2 представлены результаты исходных и итоговых показателей спортсменов, величина их абсолютного и относительного прироста и достоверность различий параметров.

Полученные данные позволяют утверждать, что использование определенного соотношения средств общей и специальной разминки в подготовительной части каждого тренировочного занятия эффективно, что подтверждается, в том числе, достоверным повышением результатов в соревновательном упражнении по отношению к исходному уровню.

На основании проведенного исследования можно сделать выводы.

1. Различное соотношение средств общей и специальной разминки подготовительной части занятия имеет влияние на работоспособность спортсменов в основной части.
2. Наиболее целесообразным сочетанием средств общей и специальной разминки в тренировочных занятиях для юных спортсменов, специализирующихся в беге с преимущественным проявлением выносливости, является 30-50 % – общая разминка, 50-70 % – специальная, от общего времени подготовительной части.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Буланова Э.В. Динамика показателей функционирования кардиореспираторной системы учащихся при различных вариантах организации разминки / Материалы научно-практической конференции и научно-образовательного семинара, проведенных в рамках проекта "Физическое и психическое здоровье девочки/девушки сегодня – залог успешного материнства и счастливой семейной жизни завтра". Под редакцией М.Н. Калинкина. 2017. С. 152-167.
2. Ермакова Е.Г. Формы, виды, задачи разминки на занятиях физической культурой. Роль разминки при сдаче зачетных нормативов / International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2020. Вып. 2-1 (41). С. 83-86.
3. Мачканова Е.В., Гуделева Н.А. Соотношение средств различной направленности в подготовительной части тренировочного занятия у юных спортсменов, специализирующихся в беге на средние и длинные дистанции // Актуальные вопросы общей теории физической культуры и спорта: материалы Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 100-летию со дня рождения Л.П. Матвеева (Россия, Москва, 21-22 ноября 2024 г.). М.: РУС «ГЦОЛИФК», 2024. С. 213-217.
4. Немцев О.Б. Характеристика физической нагрузки у студенток во время разминки перед тестированием в беге на выносливость / О.Б. Немцев, М.Н. Мартынова, М.И. Козлова, А.В. Полянский // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2023. № 4 (218). С. 277-281.
5. Осипов В.Г., Буланова Э.В. Оптимизация структуры и повышение эффективности подготовительной части физкультурно-оздоровительных занятий / Медико-биологические и психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов по физической культуре и спорту: сб. материалов Всероссийской науч.-практ. конф. с междунар. участие, посвящ. 65-летию каф. Медико-биологич. дисциплин и 175-летию П.Ф. Лесгафта. СПб.: ВИФК. С. 88-91.
6. Редько Э.Ю., Ушаков В.И. Средства общей и специальной разминки в лыжных гонках в начальном этапе подготовки // Сборник материалов 70-й Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 125-летию Национального государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. 2021. С. 46-48.
7. Сбитнева О.А. Разминка как необходимый компонент в спортивной практике // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. № 4-2 (79) С. 244-246.
8. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная. 11-е издание. М.: Спорт, 2023. 624 с.

9. Хадиева Р.Т., Семенюк Н.В. Разминка как важный элемент физической культуры спортсмена // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2017. № 2. С. 66-69.

Поступила в редакцию: 11.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© *Мачканова Е.В., 2025.*